

O vibrafone como instrumento de acompanhamento: adaptação das células rítmicas para o frevo

*Otho Guimarães Filho*¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17781486

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho apresenta estudos para que o vibrafone seja utilizado como único instrumento de acompanhamento no frevo. Observou-se aspectos musicais que permeiam este ritmo: estruturação, características sonoras e instrumentação. Com base nos dados obtidos, criou-se um estudo de levadas de frevo adaptadas para que o vibrafone possa fazer a função de acompanhamento.

Palavras-chave: Vibrafone. Frevo. Acompanhamento musical.

The vibraphone as an accompaniment instrument: adaptation of rhythmic cells to frevo

Abstract: This paper presents studies on the use of the vibraphone as the sole accompaniment instrument in frevo. The study examined musical aspects that permeate this rhythm: structure, sonic characteristics, and instrumentation. Based on the data obtained, a study of adapted frevo grooves was created so that the vibraphone can perform the accompaniment function.

Keywords: Vibraphone. Frevo. Musical accompaniment.

Introdução

O presente artigo tem como objetivo trazer estudos para que o vibrafone possa ser utilizado como único instrumento de acompanhamento no Frevo. Para isso, foram observados e analisados estudos que mostram como os instrumentos característicos desse gênero musical geralmente se comportam ao serem executados e quais as suas células rítmicas marcantes. Em seguida, foi necessário que houvesse um trabalho de adaptação do que foi observado nos outros instrumentos ao vibrafone.

A origem do repertório de vibrafone no séc. XX se deu através do *jazz*, tendo Lionel Hampton (1913-2002) e Adrian Rollini (1904-1954) como os primeiros nomes de

¹ Doutorando em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, othofilho@gmail.com.

destaque nesse segmento. Logo, outros nomes notáveis surgem como Milt Jackson (1923-1999), Victor Feldman, (1934-1987), David Friedman (1944-), Dave Samuels (1948-2019) e, principalmente, Gary Burton (1943-). No Brasil se destacam os vibrafonistas: André Juarez (1964-), Beto Montag (1975-), Antônio Loureiro (1986-) e Fred Selva (1990-). Natália Mitre (2019) e Carlos Fernandes (2021) trouxeram em suas pesquisas a utilização do vibrafone na Música Popular Brasileira. Nota-se assim, que o vibrafone é um instrumento de crescente interesse por percussionistas que atuam no campo da música popular, entretanto a literatura e materiais que abordam o uso desse instrumento dentro da música popular brasileira ainda são emergentes. A presente pesquisa espera contribuir para o desenvolvimento deste contexto de performance

Este artigo é um recorte de um trabalho de conclusão de curso realizado no Departamento de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, concluído no ano de 2019, cujo título é “O vibrafone como único instrumento de acompanhamento no frevo e no baião”.

1 Considerações sobre o frevo

O frevo não é apenas um ritmo, mas uma expressão artística do carnaval de Recife que envolve música, dança, poesia, artesanato e capoeira. A manifestação cultural surgiu no final do séc. XIX, em Recife, após a abolição da escravatura e em meio a ascensão da classe trabalhadora, que desenvolveu música e dança de natureza frenética, reflexo da sociedade daquele momento. O frevo se tornou uma forma de identidade das massas recifenses:

A apropriação popular do frevo como símbolo identitário [...] que no presente ressignifica a experiência de resistência de grupos populares ocorrida durante o período de ebulição social de fins do século XIX e início do século XX, em que o calor das massas populares e o rebuliço das multidões nas ruas, durante o Carnaval, traduziam, quase que inconscientemente, o desejo por liberdade do povo e da cidade. A cidade fervia ou, como dizia o povo, *frevia* (DOSSIÊ IPHAN 14, 2007, p. 19).

Esse artigo tem como enfoque apenas a parte musical que o frevo traz, que por sua vez descende de ritmos como a marcha, o dobrado, o maxixe, a quadrilha, a polca, entre outros.

O andamento do frevo tem por característica ser acelerado e dançante, algo em torno de 120–160 *bpm*. O seu compasso típico é o 2/4, porém é recorrente encontrar

estudos e composições que interpretam o ritmo em 4/4. Instrumentos dos naipes de sopro e de madeiras são responsáveis pela função melódica do grupo musical e, conseqüentemente, a harmonização entre as vozes o fazem responsáveis também por aspectos harmônicos. São eles os trompetes, os trombones, as tubas, os saxofones e os clarinetes. A caixa clara,² o surdo e o pandeiro são empregados como instrumentos de percussão nos grupos de frevo (DOSSIÊ IPHAN 14, 2007). As frases desses instrumentos são de fundamental importância para o reconhecimento de determinada obra musical como pertencente ao gênero musical frevo. Observa-se na figura 1, as frases características de cada um desses três instrumentos no frevo que foram baseadas nos estudos apresentados em diversos livros como *Novos Caminhos da Bateria Brasileira* (Sergio GOMES, 2008), *Bateria Brasileira* (Cristiano ROCHA, 2007), *Pandeiro Brasileiro – Volume 1* (Luiz Roberto SAMPAIO e Victor Camargo BUB, 2012), *Instrumentos e Ritmos Brasileiros* (Vina LACERDA, 2014):

Figura 1: células rítmicas características dos instrumentos de percussão (caixa, pandeiro e surdo) no frevo. Essas células caracterizam o gênero musical em questão.

2 Timbre, sonoridade e harmonia para o acompanhamento

Com o objetivo de enriquecer a adaptação do frevo ao vibrafone, algumas considerações devem ser feitas sobre timbre, sonoridade e harmonização.

2.1 Timbre e sonoridade

Para Chaib (2012), o timbre é o que caracteriza cada instrumento e o permite ter uma sonoridade única quando comparados a outros instrumentos. O vibrafone, que se destaca “por se apresentar extremamente versátil no que diz respeito à capacidade de se

² Para compreensão sobre *caixa clara*, *surdo*, *pandeiro*, *platinela* e *baqueta* ver FRUNGILLO, Mário D. **Dicionário de percussão**. -São Paulo: Editora UNESP, 2003.

conseguir uma gama considerável de sonoridades particulares ao mesmo, tornando-se um verdadeiro laboratório tímbrico para compositores e intérpretes” (CHAIB, 2012, p.57).

Neste trabalho, buscou-se trazer ao vibrafone sonoridades próximas aos timbres dos instrumentos que são específicos do frevo. Uma forma de se conseguir esse objetivo é por meio do uso de diferentes tipos de baquetas, sejam elas mais “macias” ou “duras”. Através do tipo de baqueta que se utiliza é possível modificar a sonoridade e o caráter de determinado segmento musical que se deseja interpretar. As baquetas mais macias podem trazer sonoridades que aludem aos timbres dos instrumentos mais graves como o surdo, baquetas um pouco mais duras podem referenciar os sons de instrumentos médios-agudos como a caixa clara e o pandeiro.

2.2 Elementos harmônicos

Outro ponto importante para essa adaptação do frevo ao vibrafone é a organização dos elementos harmônicos de forma que favoreçam a ergonomia do instrumento e a limitação ao uso simultâneo de apenas quatro notas relativas às quatro baquetas. Um desses pontos é a *inversão*, que se dá “quando a nota fundamental deixa de ser a nota mais grave do acorde” (GUEST, 2006, p. 31). Isso acontece devido ao vibrafone ter uma extensão relativamente curta quando comparado a outros instrumentos, como o piano, por exemplo, e, por conseguinte, possui poucas notas de região grave. Para Mitre e Rocha (2017, p. 4), a inversão “favorece a condução das vozes entre os acordes e possibilita o melhor aproveitamento da região mais grave do instrumento”. Desta maneira, os exercícios propostos obedecem a critérios de organização das notas na baqueta de modo que favoreça a sua tocabilidade.

2.3 Sistema numérico

Em conformidade com o que é apresentado por Suplício (2011), Chaib (2012) e Fernandes (2021), utilizou-se o sistema número (figura 2) para a representação das baquetas: a baqueta indicada pelo número 1 (baqueta 1) localizada na parte esquerda da mão esquerda; a baqueta representada pelo número 2 (baqueta 2) na parte direita da mão esquerda, a baqueta apontada pelo número 3 (baqueta 3) na parte esquerda da mão direita e, por fim, a baqueta indicada pelo número 4 (baqueta 4) na parte direita da mão direita.

Figura 2: numeração das baquetas utilizadas neste trabalho.

3 Acompanhamento no frevo

O vibrafone não é um instrumento característico do frevo, mas para que se possa utilizá-lo como único instrumento acompanhador desse ritmo, baseou-se na rítmica feita pelos instrumentos de percussão. Deve-se ter consciência que o surdo é o instrumento mais grave, enquanto a caixa e o pandeiro terão funções médias e agudas. Utilizando-se como exemplo de base harmônica a seguinte sequência de acordes: C7M, F7M, G7 e C7M e observando que essa sequência está na tonalidade de *Dó maior* e com as *sétimas* dos acordes, se tem:

C ⁷ M/G	F ⁷ M	G ⁷	C ⁷ M/G

Figura 3: sequência de acordes na tonalidade de *Dó Maior* que servem de base harmônica para os exercícios apresentados adiante.

Nota-se, através da figura acima, que a passagem das notas entre os acordes acontece ao se manter as notas em comum ou, caso não sendo possível, ocorre por grau conjunto. Neste trabalho é utilizado esse tipo de passagem para que uma mesma baqueta não tenha grandes movimentações entre as teclas do vibrafone, e ainda, os intervalos entre as notas, e conseqüentemente, a abertura das baquetas (distância entre as baquetas de uma mesma mão) não tenha significativa diferença entre as passagens dos acordes. Os números de 1 a 4 indicam a baqueta que deve ser utilizada em cada nota.

Agregando-se a base harmônica acima às células rítmicas do frevo sugere-se o seguinte encadeamento:

Figura 4: exemplo 1 de acompanhamento do frevo no vibrafone no qual a mão esquerda alude o surdo e a mão direita a caixa.

No exemplo 1 de acompanhamento, a mão esquerda (baquetas 1 e 2) toca as notas mais graves para aludir a função do surdo, variando entre a *fundamental* e a *quinta* dos acordes. Os intervalos entre vozes de cada baqueta não variam consideravelmente para o próximo compasso, e a passagem é realizada preferencialmente por grau conjunto. A baqueta 1, por exemplo, toca uma nota “Sol” no acorde de C7M do primeiro compasso e no acorde seguinte, F7M, toca uma nota “Fá”. O ritmo característico dessa linha são duas semínimas, sendo que no surdo, a primeira é mais seca e a segunda é acentuada e mais ressonante, de forma que produz, também, um som mais grave. No vibrafone, optou-se por tocar a nota mais grave na segunda semínima do compasso, seja ela a *fundamental* ou a *quinta* do acorde, conforme mostrado na figura acima.

A mão direita (baquetas 3 e 4), ainda na figura 4, representa uma adaptação da célula rítmica frequentemente usada pela caixa (figura 1) do frevo, que fecha um ciclo em dois compassos. São utilizadas a *terça* e *sétima* dos acorde de modo que a baqueta 3 se mantenha na nota ao passar de acorde ou apenas caminhe em grau conjunto, como ocorre na passagem da nota “Si”, sétima maior do acorde de C7M no primeiro compasso, para a nota “Lá”, terça maior do acorde de F7M do segundo compasso. A mesma estratégia de movimentação ocorre com a baqueta 4.

A figura 5 apresenta um recorte de um estudo do frevo para violão apresentado no livro *Ritmos Brasileiros* (PEREIRA, 2006, p.77). Percebe-se que há também a utilização de uma estrutura rítmica e harmônica semelhante à que foi utilizada nesta pesquisa com a utilização da nota *fundamental* e *quinta* na região mais grave, aludindo o surdo, e a demais notas nas regiões médias e agudas, referenciando a caixa.

Figura 5: recorte de um estudo de violão apresentado no livro *Ritmos Brasileiros* (PEREIRA, 2006, p.77).

Nos exemplos 2 e 3 (figura 6 e 7), a condução das baquetas da mão direita, que anteriormente usava como base a caixa clara do frevo, agora usa a frase típica do pandeiro (figura 1) como referência rítmica. Nota-se que a estrutura de passagem entre cada baqueta durante a mudança de acorde acontece da mesma forma, isto é, as notas tocadas por uma mesma baqueta tendem a caminhar em grau conjunto quando não for possível ser mantida. Na figura 6, a alusão ao pandeiro acontece da nota mais grave para a mais aguda (baqueta 3 para a baqueta 4):

Figura 6: exemplo 2 de acompanhamento de frevo no vibrafone no qual a mão esquerda alude o surdo e a mão direita o pandeiro.

Na figura 7, o pandeiro é referenciado da nota mais aguda para a mais grave (baqueta 4 para a baqueta 3):

Figura 7: exemplo 3 de acompanhamento de frevo no vibrafone no qual a mão esquerda alude o surdo e a mão direita o pandeiro.

Para se buscar o timbre tanto da caixa-clara quando do pandeiro e empregar no vibrafone, recomenda-se a utilização de baquetas que não sejam macias, mas também não tão duras, o que faria o som ficar muito “metalizado” descaracterizando a sonoridade desses instrumentos aos quais são percutidos em suas “peles”. Para trazer a sonoridade do surdo no vibrafone, baquetas mais macias podem ser usadas, o que “disfarça” a sonoridade metálica do vibrafone. Pode-se utilizar uma baqueta ainda mais macia na posição 1, que reforça harmônicos mais graves da nota e, assim, referência ao segundo toque do surdo de maneira ainda mais clara. Orienta-se que este estudo seja aplicado em outras cadências harmônicas e sobre harmonias de músicas do gênero frevo.

Conclusão

Após apresentadas algumas variedades de execução do frevo no vibrafone, buscou-se contribuir com a literatura brasileira e estudos relacionados a percussão, vibrafone e a música popular brasileira dentro do cenário das pesquisas acadêmicas do país. O Brasil é um país com diversos ritmos e gêneros musicais espalhados por todas suas regiões como o maracatu, o samba, o baião, a bossa nova, o ijexá, o xote, o maxixe, o choro, e muitos outros além do frevo aqui sobressaltado. Outras pesquisas relacionadas ao frevo e aos ritmos brasileiros executados no vibrafone, podem se aproveitar desta para elaborarem uma exploração mais aprofundada de sonoridades e timbres; o uso de diferentes acordes, tonalidades e cadências; o acréscimo de outras notas dentro dos acordes, como *nonas*, *décimas primeiras*, *décimas terceiras*, entre outras; a exploração de variações de células rítmicas dos instrumentos característicos desses ritmos; explorar outras formas de interpretação dentro do frevo e dos demais ritmos; entre outras variadas formas de se estudar e pesquisar.

O vibrafone nem sempre será utilizado como único instrumento de acompanhamento, isto é, diversos outros instrumentos podem estar presentes, como instrumentos de percussão que tocarão as suas células rítmicas características dentro de um ritmo, ou outros instrumentos que terão também funções harmônicas, ou até mesmo instrumentos que terão a função de tocar o baixo. Dessa forma, o bom senso e a criatividade do vibrafonista deve estar presente para se encaixar da melhor maneira dentro de um grupo musical. Estudos que apresentem o comportamento do vibrafone

tocando ritmos brasileiros dentro de um cenário onde há outros instrumentos que poderão fazer a mesma função também podem ser de grande relevância como um processo de continuação deste presente trabalho.

Para o praticante dos estudos aqui propostos, vale evidenciar a importância de se praticar os estudos em outras tonalidades e se adaptar ao instrumento sempre que necessário. Usar outras sequências de acordes e acompanhar canções é altamente recomendável e está dentro dos objetivos aqui almejados.

Referências

CHAIB, Fernando. Vibrafone: uma fonte de coloridos sonoros. **Per Musi**. Belo Horizonte, n.25, p.57-72, 2012.

FERNANDES, Carlos Henrique. **Estudos de improvisação ao vibrafone a partir de gravações do pianista Amilton Godoy**: transcrições, adaptações e análises. Belo Horizonte, 2021. 186p. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

FRUNGILLO, Mário. **Dicionário de percussão**. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 425p.

GOMES, Sergio. **Novos Caminhos da Bateria Brasileira**. São Paulo: Irmãos Vitale, 2008. 109p.

GUEST, Ian. **Harmonia - Método Prático**: Volume 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2006. 164p.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Dossiê IPHAN 14**: Frevo. Brasília. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/dossieiphan14_frevo_web.pdf>. Acesso em 14 abr. 2019.

LACERDA, Vina. **Instrumentos e ritmos brasileiros**: volume 1. – Curitiba: Edição do autor, 2014. 113p.

MITRE, Natália. **Práticas de música popular instrumental brasileira ao vibrafone**: estudos e ferramentas para performance solo com quatro baquetas. Belo Horizonte, 2019. 116f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

MITRE, Natália; ROCHA, Fernando. Música Popular Instrumental Brasileira no Vibrafone: ferramentas para arranjo e performance solo. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE PERCUSSÃO, 1., 2017, Campinas. **Anais...** Campinas: IA/UNICAMP, 2017. p.406-414.

PEREIRA, Marco. **Ritmos Brasileiros Para Violão**. Rio de Janeiro: Copyright, 2006. 91p.

ROCHA, Cristiano. **Bateria Brasileira**. São Paulo: Ed. do Autor, 2007. 196p.

SAMPAIO, Luiz Roberto. **Tambores do Brasil: livro 1.** Florianópolis: Ed. Bernúncia, 2009. 69p

SULPÍCIO, Eliana. **O desenvolvimento da técnica de quatro *baquetas* para marimba:** dos primórdios às primeiras composições brasileiras. São Paulo, 2011. 292f. Tese. Doutorado em Música. Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.